

BAYRAM VA O'YIN NOMLARINING TURIZM, TA'LIM VA MADANIYATLARARO
MULOQOTDAGI O'RNI

Mengboyev Azizbek Alijon o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti katta o'qituvchisi, f.f.f.d., (PhD)

azizbek_mengboyev@tues.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20617587>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bayram va o'yin nomlarining turizm, ta'lim hamda madaniyatlararo muloqot jarayonidagi o'rni lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Bayram va o'yin nomlari xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlar, qadriyatlar, diniy qarashlari, bolalar tarbiyasi va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim til birliklari hisoblanadi. Ular milliy madaniyatni namoyon etish, xorijiy sayyohlarga xalq turmush tarzini tanitish, ta'lim jarayonida madaniy kompetensiyani shakllantirish va turli xalqlar o'rtasidagi o'zaro anglashuvni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi bayram hamda o'yin nomlari misolida ularning tarjima, izohlash va madaniy talqin qilishdagi xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: bayram nomlari, o'yin nomlari, turizm, ta'lim, madaniyatlararo muloqot, lingvomadaniyat, tarjima, milliy qadriyat, xalq og'zaki ijodi.

Kirish. Til va madaniyat bir-biri bilan uzviy bog'liq hodisalardir. Har bir xalqning bayramlari, xalq o'yinlari, urf-odatlar va marosimlari uning tili orqali nomlanadi, saqlanadi va avloddan-avlodga yetkaziladi. Bayram va o'yin nomlari oddiy leksik birliklar emas, balki xalqning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy hayoti, diniy e'tiqodi, milliy qadriyatlar hamda tarbiyaviy qarashlarini o'zida mujassam etgan lingvomadaniy birliklardir.

O'zbek tilidagi Navro'z, Ramazon Hayiti, Qurbon Hayiti, Mustaqillik bayrami, Beshik to'yi, Sunnat to'yi, Kurash, Chillak, Oq terakmi-ko'k terak, Bekinmachoq, Arqon tortish kabi nomlar xalqimizning turmush tarzi va milliy madaniyatini ifodalaydi. Ingliz tilidagi Christmas, Easter, Halloween, Thanksgiving, May Day, Hide-and-see, Tug of war, Hopscotch, Blind man's buff, Tag kabi birliklar esa ingliz xalqining tarixiy, diniy, mavsumiy va ijtimoiy hayoti bilan bog'liq holda shakllangan.

Bugungi globallashuv jarayonida bayram va o'yin nomlarini o'rganish faqat tilshunoslik masalasi emas, balki turizm, ta'lim va madaniyatlararo muloqot uchun ham dolzarb hisoblanadi. Chunki bunday nomlar orqali xorijiy sayyohlar, talabalar va boshqa madaniyat vakillari xalqning madaniy hayoti bilan tanishadilar.

Bayram va o'yin nomlari lingvomadaniy birlik sifatida – bayram va o'yin nomlari xalq hayotining turli jabhalarini aks ettiruvchi muhim lingvomadaniy birliklardir. Bayram nomlari ko'pincha xalqning diniy e'tiqodi, tarixiy xotirasi, mavsumiy tasavvurlari va milliy qadriyatlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, Navro'z bahor, yangilanish, ezgulik va tabiat uyg'onishi tushunchalarini ifodalasa, Ramazon Hayiti va Qurbon Hayiti islomiy e'tiqod, saxovat, mehr-oqibat va diniy birdamlik bilan bog'liq. Ingliz madaniyatida esa Christmas oilaviy birlik, xristianlik an'analari va bayramona kayfiyatni; Thanksgiving esa shukronalik, oila va tarixiy xotirani ifodalaydi.

Iyun, 2026-yil

O'yin nomlari esa xalqning bolalar tarbiyasi, jismoniy faollik, jamoaviylik, muloqot va ijtimoiy munosabatlar haqidagi qarashlarini aks ettiradi. Masalan, o'zbek xalq o'yinlaridan Oq terakmi-ko'k terak, Chillak, Bekinmashoq, Arqon tortish kabi nomlar bolalarning jamoaviy harakati, chaqqonligi, topqirligi va hamkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'liq. Ingliz xalq o'yinlaridan Hide-and-seek, Tug of war, Hopscotch, Tag kabi nomlar ham bolalar harakati, raqobat, tezkorlik va o'yin madaniyatini ifodalaydi.

Demak, bayram va o'yin nomlari xalqning madaniy dunyoqarashini aks ettiruvchi, til orqali saqlanadigan va avlodlarga yetkaziladigan muhim madaniy belgilar hisoblanadi.

Bayram va o'yin nomlarining turizmdagi o'rni – turizm sohasida milliy madaniyatni tanitish muhim vazifalardan biridir. Sayyohlar biror mamlakatga tashrif buyurganida nafaqat tarixiy obidalar va tabiiy manzaralar bilan, balki xalqning bayramlari, marosimlari, xalq o'yinlari, san'ati va turmush tarzi bilan ham tanishishni istaydilar. Shu jarayonda bayram va o'yin nomlari turistik axborotning muhim qismiga aylanadi.

O'zbekiston turizmida Navro'z, Boysun bahori, Sharq taronalari, Mustaqillik bayrami, Ramazon Hayiti, Qurbon Hayiti kabi bayram va tadbir nomlari mamlakatning madaniy qiyofasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy sayyohlar uchun bu nomlarni oddiy tarjima qilish yetarli emas. Ularning mazmuni, kelib chiqishi, marosimiy ahamiyati va xalq hayotidagi o'rni izohlanishi kerak. Masalan, Navro'z so'zini faqat "New Year" deb tarjima qilish uning madaniy mazmunini to'liq ochib bermaydi. Uni Navruz — a traditional spring festival symbolizing renewal, kindness and the awakening of nature tarzida izohlash maqsadga muvofiqdir.

Xalq o'yinlari nomlari ham turistik dasturlarda katta ahamiyatga ega. Masalan, milliy bayramlar, folklor festivallari va etnoturizm tadbirlarida kurash, chillak, arqon tortish, oq terakmi-ko'k terak kabi o'yinlar sayyohlarda katta qiziqish uyg'otadi. Bu o'yinlar orqali sayyohlar xalqning jismoniy tarbiya, jamoaviylik, jasorat va ko'ngilochar madaniyati bilan tanishadilar.

Shuningdek, bayram va o'yin nomlarining to'g'ri tarjima qilinishi turizm xizmatlari sifatini oshiradi. Turistik bukletlar, gid matnlari, muzey ekspozitsiyalari, festival dasturlari va sayyohlik veb-saytlarida bunday nomlarni izohli tarjima bilan berish xorijiy mehmonlarga milliy madaniyatni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida bayram va o'yin nomlarining ahamiyati – bayram va o'yin nomlari ta'lim jarayonida o'quvchilarning til va madaniyat haqidagi bilimlarini kengaytirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, chet tilini o'qitishda bunday birliklar orqali talabalar til egasi xalqning madaniyati, urf-odati va qadriyatlari bilan tanishadilar.

Ingliz tilini o'rganayotgan o'zbek talabalari uchun Christmas, Easter, Halloween, Thanksgiving, May Day kabi bayram nomlarini o'rganish ingliz madaniyatini anglashga yordam beradi. Shu bilan birga, ingliz tilida o'zbek madaniyatini tushuntirish uchun Navro'z, Hayit, Beshik to'yi, Sunnat to'yi, Kurash, Chillak kabi nomlarni to'g'ri izohlash ko'nikmasi ham shakllanadi.

Ta'limda bayram va o'yin nomlaridan foydalanish quyidagi natijalarni beradi:

Birinchidan, o'quvchilarning lingvomadaniy kompetensiyasi rivojlanadi. Ular so'zning faqat lug'aviy ma'nosini emas, balki madaniy mazmunini ham tushunishga o'rganadilar.

Ikkinchidan, tarjima ko'nikmalari shakllanadi. Chunki bayram va o'yin nomlarini tarjima qilishda bevosita ekvivalent har doim ham mavjud bo'lmaydi. Bu esa izohli tarjima, transliteratsiya va madaniy sharhlash usullarini qo'llashni talab qiladi.

Iyun, 2026-yil

Uchinchidan, o'quvchilarda boshqa madaniyatga hurmat bilan qarash ko'nikmasi rivojlanadi. Masalan, Christmas yoki Thanksgiving bayramlarini o'rganish orqali o'zbek o'quvchisi ingliz madaniyatiga xos qadriyatlarni anglaydi, Navro'z yoki Hayit bayramlarini ingliz tilida tushuntirish orqali esa o'z milliy madaniyatini boshqalarga tanitish imkoniga ega bo'ladi.

To'rtinchidan, xalq o'yinlari nomlarini o'rganish bolalar tarbiyasi, jismoniy faollik va xalq pedagogikasi haqida tasavvur beradi. O'yin nomlari orqali bolalar va yoshlar nutqiy, madaniy va ijtimoiy tajribani o'zlashtiradilar.

Madaniyatlararo muloqotda bayram va o'yin nomlarining o'rni – madaniyatlararo muloqot turli xalqlar vakillarining o'zaro tushunishi, hurmat qilishi va fikr almashishi jarayonidir. Bu jarayonda bayram va o'yin nomlari muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Chunki har bir bayram yoki o'yin nomi ortida muayyan xalqning qadriyati, tarixi va dunyoqarashi yotadi. Masalan, o'zbek madaniyatidagi Navro'z nomi bahoriy yangilanish, ezgulik, kechirimlilik, mehr-oqibat va tabiat bilan uyg'unlik g'oyalari ifodalaydi. Ingliz madaniyatidagi Thanksgiving esa shukronalik, oilaviy birlik va tarixiy xotira bilan bog'liq. Bu ikki bayram mazmun jihatidan turlicha bo'lsa-da, har ikkalasi ham insonlarni birlashtirish, mehr-oqibat va ijtimoiy birdamlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'yin nomlari ham madaniyatlararo muloqotda qiyosiy o'rganish uchun muhim material beradi. Masalan, o'zbekcha Bekinmachoq va inglizcha Hide-and-seeek o'yinlari mazmunan o'xshash bo'lib, bolalar hayotida yashirinish va topish harakati asosida quriladi. Arqon tortish va Tug of war ham har ikki madaniyatda jamoaviy kuch sinash o'yini sifatida mavjud. Bunday o'xshashliklar turli xalqlar madaniyatida umumiy insoniy qadriyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ayrim bayram va o'yin nomlari faqat muayyan madaniyatga xos bo'ladi. Bunday holatda ularni tarjima qilishda oddiy so'zma-so'z tarjima emas, balki izohli va madaniy sharhli tarjima zarur bo'ladi. Bu madaniyatlararo tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Bayram va o'yin nomlarini tarjima qilish masalalari – bayram va o'yin nomlarini tarjima qilishda asosiy muammo ularning madaniy mazmunini to'liq yetkazishdir. Ba'zi nomlar boshqa tilda to'liq ekvivalentga ega bo'lishi mumkin, ayrimlari esa izoh talab qiladi.

Masalan:

Bekinmachoq — *hide-and-seeek*;

Arqon tortish — *tug of war*;

Kurash — *Uzbek traditional wrestling*;

Chillak — *a traditional Uzbek stick game*;

Navro'z — *Navruz, a traditional spring festival*;

Beshik to'yi — *a traditional cradle ceremony*.

Ingliz tilidagi ayrim bayram va o'yin nomlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda ham izoh zarur: Thanksgiving — *shukronalik bayrami, AQSh va ayrim ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda nishonlanadigan oilaviy bayram*;

Halloween — *31-oktabrda nishonlanadigan an'anaviy bayram*;

Hopscotch — *yerga chizilgan kataklarda sakrab o'ynaladigan bolalar o'yini*;

Blind man's buff — *ko'zi bog'langan ishtirokchi boshqalarni topishga harakat qiladigan bolalar o'yini*.

Iyun, 2026-yil

Tarjimada uch asosiy usuldan foydalanish mumkin: transliteratsiya, ekvivalent topish va izohli tarjima. Milliy koloritni saqlash zarur bo'lgan hollarda asl nomni saqlab, yonida izoh berish eng samarali usul hisoblanadi.

Bayram va o'yin nomlarining tarbiyaviy ahamiyati – bayram va o'yin nomlari yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ham muhim o'rin tutadi. Bayramlar orqali bolalar xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, diniy va ma'naviy qadriyatlari bilan tanishadilar. O'yinlar orqali esa jismoniy faollik, do'stlik, jamoaviylik, halollik, chaqqonlik va muloqot madaniyatini o'zlashtiradilar. Masalan, Oq terakmi-ko'k terak o'yini bolalarda jamoaviy harakat, chaqqonlik va nutqiy faollikni rivojlantiradi. Kurash milliy g'urur, jasorat va halollikni tarbiyalaydi. Arqon tortish esa hamkorlik, kuch va birdamlikni ifodalaydi.

Ta'lim jarayonida bunday nomlarni o'rganish nafaqat lug'at boyligini oshiradi, balki o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglashga yo'naltiradi.

Xulosa. Bayram va o'yin nomlari xalqning tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlari, urf-odatlarini va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim lingvomadaniy birliklardir. Ular turizm, ta'lim va madaniyatlararo muloqot jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Turizmga bayram va o'yin nomlari mamlakatning madaniy qiyofasini tanitadi, xorijiy sayyohlarga xalq hayoti va urf-odatlarini tushunishga yordam beradi. Ta'limda esa ular lingvomadaniy kompetensiyani shakllantiradi, o'quvchilarning tarjima va madaniy sharhlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Madaniyatlararo muloqotda esa bayram va o'yin nomlari turli xalqlar o'rtasida o'zaro anglashuv, hurmat va madaniy yaqinlikni mustahkamlaydi.

Shunday qilib, ingliz va o'zbek tillaridagi bayram hamda o'yin nomlarini lingvomadaniy jihatdan o'rganish milliy madaniyatni saqlash, uni boshqa xalqlarga tanitish va madaniyatlararo aloqalarni rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N. Til va madaniyat. Toshkent.
2. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. Moskva.
3. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent.
4. Jo'rayev M. O'zbek xalq marosim folklori. Toshkent.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press.
6. Newmark P. A Textbook of Translation. Prentice Hall.
7. O'zbek va ingliz xalq bayramlari, xalq o'yinlari hamda folkloriga oid ilmiy manbalar.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH